

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077463>
УДК 159.923

КОГНИТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ ПАЦИЕНТОВ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПРОГНОЗ

Л.Н. Галаева,
студентка 2 курса, напр. «Клиническая психология»
Е.Н. Устюжанинова,
к.п.н., доц.,
СФ ГАОУ ВО МГПУ,
г. Самара

Аннотация: Статья посвящена исследованию когнитивных нарушений пациентов после перенесенного ими инсульта. Особое внимание в работе уделяется анализу факторов риска, способствующих развитию когнитивных нарушений, среди которых выделяются возрастные характеристики, социально-экономический статус, преморбидное состояние и особенности цереброваскулярного события, а также динамике восстановления когнитивных функций постинсультных пациентов. Основной акцент в исследовании делается на прогностических факторах успешного восстановления, где особо подчеркивается критическая важность своевременного начала реабилитационных мероприятий и активного участия самого пациента в процессе восстановления.

Ключевые слова: когнитивные нарушения, постинсультные пациенты, факторы риска, восстановление функций, прогностические факторы

COGNITIVE PROFILE OF POST-STROKE PATIENTS: RECOVERY PATTERNS AND PROGNOSIS

L.N. Galaeva,
second-year student, Clinical Psychology
E.N. Ustyuzhaninova,

PhD, Associate Professor,
Samara Branch of the State Autonomous Educational Institution of Higher
Education Moscow City Pedagogical Univ.,
Samara

Annotation: This article examines cognitive impairment in patients after stroke. Particular attention is paid to the analysis of risk factors contributing to the development of cognitive impairment, including age, socioeconomic status, premorbid condition, and the characteristics of the cerebrovascular accident, as well as the dynamics of cognitive recovery in post-stroke patients. The study focuses on prognostic factors for successful recovery, emphasizing the critical importance of timely initiation of rehabilitation measures and the active participation of the patient in the recovery process.

Keywords: cognitive impairment, post-stroke patients, risk factors, functional recovery, prognostic factors

Высокая инвалидизация пациентов после инсульта не ограничивается только двигательными нарушениями, но и может затрагивать когнитивную сферу, приводя к различным расстройствам познавательных процессов и значительно ухудшая качество жизни людей. Наибольшую озабоченность вызывает развитие деменции после перенесенного инсульта, вследствие когнитивных нарушений, сопровождаемое в 20-30% случаев [1].

Постинсультные когнитивные нарушения характеризуются нейродинамическими расстройствами (снижение скорости протекания психических процессов, работоспособности, повышение истощаемости), дезорганизацией исполнительных функций (снижение инициативности, нарушения процессов планирования и контроля) [2].

Спектр когнитивных нарушений после инсульта характеризуется различной степенью выраженности – от легких до тяжелых расстройств познавательных функций. Развитие патологических изменений может быть связано с несколькими причинами: локализацией очага поражения в стратегически важных зонах головного мозга, формированием множественных инфарктов, диффузным поражением белого вещества

мозга. Такая многофакторность определяет вариабельность клинических проявлений и сложность реабилитационного процесса [3].

Исследования подтверждают, что на риск развития когнитивных нарушений у пациента, перенесшего инсульт, влияют и ряд сопутствующих биологических показателей [4-5].

Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на риск развития когнитивных нарушений у постинсультных пациентов

Фактор	Компонент риска
Возрастная специфика	Пожилой или старческий возраст
Социально-культурный профиль	Низкий уровень интеллектуальной активности
Социально-экономический статус	Ограниченные материальные возможности
Преморбидное состояние	Наличие предшествующих когнитивных нарушений
Характер цереброваскулярного события	Повторный инсульт
Локализация поражения	Поражение стратегически важных зон головного мозга
Кардиоваскулярные патологии	Артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия
Инфекционные процессы	Септические состояния и их последствия

Восстановление нарушенных когнитивных функций постинсультных пациентов – сложный и длительный процесс, не всегда приводящий к благоприятному исходу. Согласно немногочисленным существующим исследованиям в данной области, ранний реабилитационный процесс способен частично восстановить протекание психических процессов, однако полное сохранение когнитивных функций в большинстве случаев становится невозможным.

Вместе с тем, реабилитация постинсультных пациентов основана на комплексном подходе, включающем как медикаментозное лечение, так и работу целого коллектива специалистов (тренер ЛФК, логопед, клинический психолог, невролог) [6].

Восстановление когнитивных функций после инсульта характеризуется определённой динамикой: в остром периоде (первые 3 месяца) наблюдается наиболее активная фаза восстановления с

выраженной положительной динамикой, затем в раннем периоде происходит постепенное замедление восстановительных процессов, а к 6 месяцам достигается стабилизация достигнутых результатов.

Восстановительный процесс характеризуется неравномерностью в различных когнитивных сферах: элементарные функции восстанавливаются быстрее, в то время как сложные когнитивные процессы, такие как память и мышление, требуют значительно более длительного периода реабилитации [7].

Индивидуальный прогноз восстановления определяется совокупностью различных факторов, при этом наличие нескольких благоприятных показателей значительно повышает вероятность успешного реабилитационного процесса и достижения положительных результатов в восстановлении нарушенных функций [8].

Таблица 2 – Факторы, оказывающие влияние на благоприятный прогноз восстановления когнитивных нарушений у постинсультных пациентов

Фактор прогноза	Благоприятный признак
Общие характеристики	молодой возраст; сохранное сознание; активная жизненная позиция; поддержка близких
Состояние пациента	отсутствие грубых очаговых поражений; отсутствие тяжелых осложнений
Динамика восстановления	ранее начало реабилитации; высокая мотивация к выздоровлению;
Социально-средовые условия	благоприятные бытовые условия; возможность регулярных занятий

Таким образом, когнитивный профиль постинсультных пациентов характеризуется сложной динамикой восстановления, которая определяется совокупностью биологических, клинических и социально-средовых факторов, при этом наиболее благоприятный прогноз наблюдается при раннем начале реабилитационных мероприятий, отсутствии грубых очаговых поражений и наличии сохранного церебрального резерва, а успешность восстановления во многом зависит от индивидуального сочетания прогностически значимых признаков и активного участия пациента в реабилитационном процессе.

Список литературы

- [1] Старчина Ю.А. Когнитивные нарушения после инсульта [Текст] / Ю.А. Старчина // МС. – 2017. № 0. 27-32 с.
- [2] Парфенов В.А. Постинсультные когнитивные нарушения [Текст] / В.А. Парфенов, С.В. Вербицкая // МС. – 2018. № 18. 10-15 с.
- [3] Захаров В.В. Лечение когнитивных нарушений после инсульта [Текст] / В.В. Захаров, Н.В. Вахнина // МС. – 2018. № 1. 20-24 с.
- [4] Прокопенко С.В. Проблема постинсультных когнитивных нарушений [Текст] / С.В. Прокопенко, Е.Ю. Можейко, Т.Д. Корягина, Т.С. Анайоол // Сибирское медицинское обозрение. – 2016. № 1 (97). 18-23 с.
- [5] Левин О.С. Постинсультные двигательные и когнитивные нарушения: клинические особенности и современные подходы к реабилитации [Текст] / О.С. Левин, А.Н. Боголепова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2020. № 120 (11). 99-107 с.
- [6] Коваленко Е.А. Постинсультные когнитивные нарушения и их роль в приверженности терапии у пациентов, перенесших ишемический инсульт: автореферат дис.... кандидата медицинских наук : 14.01.11 / Е.А. Коваленко; [Место защиты: Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н.И. Пирогова]. – Москва, 2018. 24 с.
- [7] Лопатина Т.Н. Реабилитация больных после ишемического инсульта [Текст] / Т.Н. Лопатина, О.В. Терентьева // Медицинская сестра. – 2018. № 20 (5). 27-30 с.
- [8] Котов С.В. Влияние срока начала когнитивной реабилитации после перенесенного ишемического инсульта на уровень восстановления [Текст] / С.В. Котов, А.В. Киселев, Е.В. Исакова, А.С. Котов, С.В. Стовбун, В.А. Борисова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2023. № 123 (2). 77-83 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Starchina Yu.A. Cognitive impairment after stroke [Text] / Yu.A. Starchina // MS. – 2017. No. 0. 27-32 p.
- [2] Parfenov V.A. Post-stroke cognitive impairment [Text] / V.A. Parfenov, S.V. Verbitskaya // MS. – 2018. No. 18. 10-15 p.

[3] Zakharov V.V. Treatment of cognitive impairment after stroke [Text] / V.V. Zakharov, N.V. Vakhnina // MS. – 2018. No. 1. 20-24 p.

[4] Prokopenko S.V. The problem of post-stroke cognitive impairment [Text] / S.V. Prokopenko, E.Yu. Mozheiko, T.D. Koryagina, T.S. Anayool // Siberian Medical Review. – 2016. No. 1 (97). 18-23 p.

[5] Levin O.S. Post-stroke motor and cognitive impairments: clinical features and modern approaches to rehabilitation [Text] / O.S. Levin, A.N. Bogolepova // S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. – 2020. No. 120 (11). 99-107 p.

[6] Kovalenko E.A. Post-stroke cognitive impairments and their role in therapy adherence in patients after ischemic stroke: abstract of the dissertation of candidate of medical sciences: 14.01.11 / E.A. Kovalenko; [Place of protection: Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova]. – Moscow, 2018. 24 p.

[7] Lopatina T.N. Rehabilitation of patients after ischemic stroke [Text] / T.N. Lopatina, O.V. Terentyeva // Nurse. – 2018. No. 20 (5). 27-30 p.

[8] Kotov S.V. Influence of the timing of the onset of cognitive rehabilitation after ischemic stroke on the level of recovery [Text] / S.V. Kotov, A.V. Kiselev, E.V. Isakova, A.S. Kotov, S.V. Stovbun, V.A. Borisova // Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov. – 2023. No. 123 (2). 77-83 p.

© Л.Н. Галаева, Е.Н. Устюжанинова, 2025

Поступила в редакцию 07.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Галаева Л.Н., Устюжанинова Е.Н. Когнитивный профиль постинсультных пациентов: закономерности восстановления и прогноз // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 90-95. – DOI 10.5281/zenodo.18077463.